

AVALIAÇÃO DOS MÚSCULOS ABDOMINAIS- ELETROMIOGRAFIA E ULTRASSONOGRRAFIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 18/06/2023

ASSESSMENT OF ABDOMINAL MUSCLES-ELECTROMYOGRAPHY AND
ULTRASOUND: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8052714

Jéssica da Costa Anzolin¹

Yasmin Almeida Morais de Macêdo²

Francisco Valmor Macedo Cunha³

RESUMO

Introdução: Para os músculos profundos, por serem músculos difíceis de se avaliar superficialmente, é usado EMG e US para que possa captar o comportamento desses músculos. **Objetivo:** Esta revisão bibliográfica tem como objetivo analisar a literatura sobre a avaliação dos músculos abdominais através do exame de eletromiografia e ultrassonografia. **Metodologia:** A revisão integrativa de literatura foi realizada através de bases eletrônicas como, PubMed, Pubmed Central, Scientific Eltronic Library Online (SCIELO). Os descritores empregados foram: abdominal transverse muscle and electromyographic evaluation or ultrassound Imaging. **Resultados:** Os estudos incluídos na presente revisão alcançaram pontuação média de $6,25 \pm 1,8$ (variação: 4 — 9 pontos),

conforme escala PEDro. Os resultados podem ser usados como um índice para descobrir anormalidades e também para avaliar a eficácia de diferentes intervenções. **Conclusão:** Por meio deste estudo, conclui-se que os exames de Eletromiografia e Ultrassonografia associados, apresentam uma conduta competente na avaliação abdominal, possibilitando identificação antecipada, diagnóstico preciso e monitoramento adequado de uma variedade de condições abdominais.

Palavras-chave: Músculos abdominais, Eletromiografia, Ultrassonografia, Avaliação.

ABSTRACT

Introduction: For the deep muscles, because they are difficult muscles to assess superficially, EMG and US are used to capture the behavior of these muscles.

Aim: This literature review aims to analyze the literature on the evaluation of the abdominal muscles through electromyography and ultrasonography.

Methodology: The integrative literature review was carried out using electronic databases such as PubMed, Pubmed Central, Scientific Electronic Library Online (SCIELO). The descriptors used were: abdominal transverse muscle and electromyographic evaluation or ultrasound Imaging. **Results:** The studies included in this review reached a mean score of 6.25 ± 1.8 (range: 4 — 9 points), according to the PEDro scale. The results can be used as an index to discover abnormalities and also to evaluate the effectiveness of different interventions.

Conclusion: Through this study, it is concluded that the associated Electromyography and Ultrasound exams present a competent conduct in the abdominal evaluation, allowing early identification, accurate diagnosis and adequate monitoring of a variety of abdominal conditions.

Key words: Core muscles, Eletromyography, Ultrassonography, evaluation.

INTRODUÇÃO

Os músculos abdominais são componentes do *core*, que por sua vez é um termo que tem sido designado para se referir aos músculos do complexo lombo-pélvico

(CRESSWELL et al., 1992; HODGES et al., 1999). O fortalecimento desta musculatura é defendido como uma maneira para prevenir e reabilitar várias desordens musculoesqueléticas e da coluna lombar provenientes da fraqueza da musculatura abdominal, assim como para melhorar o desempenho atlético e até mesmo a estética corporal (CRESSWELL et al., 1992). O Transverso do abdômen é o mais profundo dos músculos abdominais, são um par de músculos largos e laminares encontrados na região lateral da parede abdominal, possui vários pontos de origem e de inserção (HODGES et al., 1999). Juntamente com os outros músculos da parede abdominal o transverso do abdômen tem um importante papel na restauração da tensão abdominal. Tem como principal função atuar na execução de processos fisiológicos vitais como tossir, êmese, parto, defecação (FRANÇA, et al., 2008).

Os Músculos profundos são estruturas que não possuem inserção na camada mais profunda do derma, se inserindo nos ossos, por serem músculos difíceis de se avaliar superficialmente, é usado EMG e US para que possa captar o comportamento desses músculos.

Os músculos do tronco, além de agirem como motores primários ou antagonistas do movimento, servem como protetores da coluna, promovendo base estável para que os músculos dos membros executem sua função. O recrutamento inadequado dessa musculatura gera sobrecarga excessiva sobre todos os componentes da coluna vertebral. A manutenção da estabilidade da coluna requer uma coordenação dos elementos que atuam no movimento. A falta de estabilidade produz uma exacerbação dos movimentos da coluna quando esta é submetida a determinadas forças, gerando movimentos ineficientes que podem levar a ocorrência de lesões (CADÓ, Thaís et al. 2023).

A eletromiografia de superfície (EmGS) compreende o exame dos potenciais elétricos dos músculos voluntários e possui destaque entre os métodos não invasivos para avaliação da atividade da musculatura esquelética (ROBINSON; SNYDER-MACKLER, 2001; MERLETTI; PARKER, 2004). A EmGS permite avaliar o grau e a duração da atividade muscular, a ocorrência de fadiga, a alteração da composição das unidades motoras (Um) resultante de programas de

treinamento muscular, assim como as estratégias neurais de recrutamento (SODERBERG; KNUTSON, 2000; MACISAAC; PARKER; SCOTT, 2001; STASHUK, 2001; HOGREL, 2003; FARINA; MERLETTI; ENOKA, 2004; RAU; SCHULTE; DISSELHORST-KLUG, 2004).

O ultrassom consiste em vibrações mecânicas de alta frequência. São ondas sonoras que provocam oscilações nos tecidos que atravessam por meio do fenômeno da cavitação acústica que compreende um mecanismo de compressão e dilatação da cerâmica piezoelétrica descoberta pelo pesquisador Langevin, em 1917 segundo O'Brien, 2007. Essa compressão e dilatação se reproduzem mimeticamente ao movimento de micromassagem, oscilando os tecidos biológicos e gerando nano bolhas (MEYER et al., 2012). Essa modalidade de diagnóstico por imagem é não invasiva, segura e indolor, tornando-a extremamente popular e acessível.

Por décadas, a ultrassonografia tem sido usada para auxiliar no diagnóstico médico, identificando a patologia estrutural do tecido. Mais recentemente, a ultrassonografia foi introduzida na reabilitação para avaliar a morfologia e função muscular em pessoas com distúrbios neuro musculoesqueléticos, como dor lombar (Teyhen 2007). Em maio de 2006, um painel internacional de especialistas propôs uma agenda de pesquisa de ultrassom de reabilitação e adotou o termo 'imagem de ultrassom de reabilitação' para definir o procedimento de avaliação da 'morfologia e função muscular e dos tecidos moles relacionados durante exercícios e tarefas físicas (Teyhen 2006). A morfologia muscular refere-se à forma, tamanho e estrutura de um músculo e pode ser importante na reabilitação como uma indicação de atrofia e/ou hipertrofia muscular. No que diz respeito à imagem de ultrassom de reabilitação, a morfologia muscular tem, até o momento, geralmente focado no tamanho do músculo (por exemplo, espessura e/ou área transversal), enquanto a função muscular tem focado no nível e tempo de ativação muscular (Hodges 2005).

Esta revisão bibliográfica tem como objetivo analisar a literatura sobre a avaliação dos músculos abdominais através do exame de eletromiografia e ultrassonografia.

MATERIAL E MÉTODOS

A Revisão Integrada da Literatura foi estruturada de modo a atender aos mesmos padrões da pesquisa primária em rigor metodológico. Para isso, essa revisão foi conduzida em cinco etapas (Figura 1), conforme Whitemore e Knafl (2005).

Figura 1 —Etapas de elaboração da revisão integrativa da literatura.

A revisão integrativa de literatura foi realizada através de buscas de artigos nacionais e internacionais referente ao tema em questão, para comprovação da efetividade do exame de Eletromiografia e Ultrassonografia na avaliação dos músculos abdominais. Para tal, foi realizado buscas de artigos entre o mês de maio e junho de 2023, em bases eletrônicas como, PubMed, Pubmed Central, Scientific Eltronic Library Online (SCIELO), em que foram utilizados artigos publicados entre 2003 e 2022 sem limitação de idioma. Os descritores empregados foram: abdominal transverse muscle and electromyographic evaluation or ultrassound imaging. De acordo com os descritores de busca foram encontrados 217 artigos (figura 2). Como critérios de exclusão consideramos os artigos duplicados, artigos que não apresentavam termos indexadores no título ou resumo e os que não apresentavam nenhuma relação com o tema. Os artigos foram analisados e classificados de acordo com a escala de PEDro de qualidade metodológica (SHIWA ET AL.,2011). Após uma leitura minuciosa, foram selecionados 7 artigos que contemplavam uma pontuação razoável de acordo com a escala.

Figura 2 – Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos artigos para o desenvolvimento da pesquisa. Teresina PI, Brasil, 2023.

RESULTADOS

A escala PEDro é constituída por um checklist de 11 critérios, dos quais apenas 10 critérios são pontuados (Quadro 1). O atendimento claro e inequívoco de um critério leva à atribuição de 1 ponto. Sendo assim, um total de 10 pontos estão disponíveis. Estudos com pontuação PEDro entre 6 e 10 pontos foram considerados de alta qualidade; estudos com pontuação PEDro entre 4 e 5 pontos foram considerados de qualidade moderada, de acordo com Beardsley e Škarabot (2015). Os estudos incluídos na presente revisão alcançaram pontuação média de $6,25 \pm 1,8$ (variação: 4 — 9 pontos), conforme escala PEDro.

Quadro 1 – Escala de PEDro

Estudo	Critérios da Escala PEDro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total
STERNLICHT E, RUGG S (2003)	S	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	5
NG JK et al. (2003)	S	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	5
TAHAN N et al. (2014)	S	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	5
HALADAY DE et al. (2015)	S	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	5
TAHAN N et al. (2016)	S	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	5
FERREIRA, L. C. M. et al. (2016)	S	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	5
DONELEC A, SVETINA M, STROJNIK V. (2022)	S	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	5

(1) = elegibilidade; (2) = Alocação randomizada; (3) = Atribuição mascarada; (4) = Similaridade no início do tratamento; (5) = assuntos cegos; (6) = terapeutas cegos; (7) = avaliadores cegos; (8) = acompanhamento apropriado; (9) = análise por intuito de tratar; (10) = correlações intergrupos; (11) = uso de medidas de precisão e variabilidade. (S) = sim; (N) = não.

Autor	Ano	Objetivo	Sujeito	Método de avaliação	Resultados
STERNLICHT E, RUGG S	2003	Comparar a atividade muscular abdominal provocada ao usar dispositivos portáteis de treinamento abdominal versus um exercício tradicional.	33 adultos	Eletromiógrafo.	Os resultados sugerem que os dispositivos abdominais portáteis são mais eficazes se não apenas imitam a mecânica de uma crise tradicional, mas também fornecem resistência externa para aumentar o envolvimento da musculatura abdominal.
NG JK, PARNIANPOUR M, KIPPERS V, RICHARDSON CA	2003	O objetivo do presente estudo foi investigar a confiabilidade entre dias da medição eletromiográfica (EMG) de 6 músculos bilaterais do tronco e também a produção de torque em 3 planos durante a rotação axial isométrica direita e esquerda em diferentes níveis de esforço.	10 participantes	Eletromiógrafo	Demonstrou-se confiabilidade boa a excelente das medidas EMG dos músculos do tronco e das medidas de torque durante a rotação axial isométrica. Isso fornece mais confiança no uso de EMG e avaliação de torque triaxial como medidas de resultado na reabilitação e na avaliação do desempenho humano no local de trabalho.
TAHAN N et al.	2014	Determinar a confiabilidade das medições ultrassonográficas dos músculos do transverso abdominal (TrA) e oblíquo interno (OI) durante diferentes condições (contração de MAP, manobra de escavação abdominal (AHM) com e sem contração de MAP) em participantes com e sem dor lombar crônica.	21 participantes	Ultrassom	A imagem por ultrassom pode ser usada como um método confiável para avaliar a atividade do músculo abdominal com e sem contração de PFM.
HALADAY DE et al.	2015	Determinar a relação entre a atividade eletromiográfica de superfície (EMG)	10 participantes saudáveis	Eletromiógrafo	Esta descoberta sugere que esses testes podem medir diferentes qualidades de desempenho

		durante os níveis DLLT e LAMP; momentos resultantes da articulação do quadril e níveis DLLT e LAMP; e as duas medidas de DLLT e LAMP.			muscular e fornecer suporte preliminar para seu uso. É necessária uma avaliação adicional dessas avaliações com populações clínicas.
TAHAN N et al.	2016	Avaliar o tamanho e a simetria dos músculos abdominais em repouso em adultos saudáveis e fornecer uma faixa de referência de tamanho absoluto do músculo abdominal em uma população relativamente grande.	156 indivíduos saudáveis	Ultrassom	Os resultados fornecem uma faixa de referência normal para os músculos abdominais em indivíduos saudáveis e podem ser usados como um índice para descobrir anormalidades e também para avaliar a eficácia de diferentes intervenções.
FERREIRA, L. C. M. et al.	2016	Investigar a associação de testes clínicos, desfechos clínicos e risco prognóstico de pacientes com dor lombar crônica não específica	20 participantes	Ultrassom	Nenhuma associação foi observada entre recrutamento do TrA, avaliado através do ECC, e dor. A porcentagem de mudança na espessura, avaliada por meio do MEM-US, não mostrou nenhuma associação com dor, incapacidade e prognóstico de dor lombar.
DONELEC A, SVETINA M, STROJNIK V	2022	Comparar a atividade dos músculos abdominais ao realizar um ARB com a mesma atividade ao realizar uma crise tradicional.	20 participantes	Eletromiógrafo	Conclui-se que a atividade EMG medida nessas duas posições reflete a atividade EMG de diferentes músculos. Em ambos os exercícios, os músculos abdominais realizam contrações concêntricas e excêntricas. Uma diferença importante entre os exercícios é que no BRA a coluna sempre fica em posição neutra, enquanto no TC a coluna lombar é flexionada e estendida.

Legenda: MAP Músculos do assoalho pélvico, DLLT teste de abaixamento da perna dupla. LAMP Baixa progressão muscular, AHM manobra de escavação abdominal

DISCUSSÃO

Nas últimas décadas, a medição eletromiográfica (EMG) de superfície tornou-se um método popular de investigação da função muscular. Revisões recentes confirmaram a utilidade da investigação EMG em vários estudos clínicos que analisaram a função muscular (Soderberg e Knutson, 2000), avaliaram distúrbios do movimento (Pullman et al., 2000) e foram aplicados a aplicações ergonômicas (Kumar e Mital, 1996). Comumente, duas características dos sinais EMG têm sido investigadas. São os parâmetros de amplitude e frequência dos sinais EMG. A amplitude EMG é usada para quantificar a extensão da ativação do músculo que pode dar uma indicação da força muscular individual (Perry e Bekey, 1981). O parâmetro de frequência EMG é considerado para representar o recrutamento de unidades motoras do músculo durante tarefas definidas (Moritani e Muro, 1987).

A eletromiografia de superfície vem sendo estudada há anos, com o objetivo de comprovar a sua eficácia como um complemento da avaliação clínica. Existem diversos artigos que falam sobre como o exame é benéfico como um adendo, entretanto ainda há muitos pontos que precisam de pesquisas mais aprofundadas. Esta revisão possibilitou um resumo de diversos estudos já publicados, proporcionando novos conhecimentos através dos resultados obtidos.

Por meio deste estudo concluiu-se que, o uso de eletromiografia como um exame complementar para avaliação dos músculos abdominais se mostrou eficaz desde que seja usado corretamente. Esta descoberta sugere que esses testes podem medir diferentes qualidades de desempenho muscular e fornecer suporte preliminar para seu uso. É necessária uma avaliação adicional dessas avaliações com populações clínicas. (HALADAY DE et al. 2015).

O resultado que é observado durante e após uma coleta do sinal eletromiográfico corresponde à soma de todos os potenciais elétricos que ocorreram nas unidades motoras onde se encontra o eletrodo de captação (ENOKA, 2000; BANDEIRA; BERNI; RODRIGUES-BIGATON, 2009). No entanto, para que o sinal seja obtido, deve-se acertar os parâmetros do aparelho e também criar um protocolo de coleta antes de iniciá-lo. São parâmetros a serem ajustados a frequência de amostragem, eletrodo, amplificadores, filtro, conversor analógico/digital e o software em si. (MARCHETTI; DUARTE, 2006).

Nos últimos anos a ultrassonografia tornou-se uma das ferramentas mais importantes para exames de imagens, (WINDSCHALL, MALATTIA, 2020) por ser não invasivo, rápido, simples, seguro e barato. A ultrassonografia já foi amplamente utilizada na prática clínica como complemento diagnóstico, por ser um exame de curta duração e por apresentar imagens em tempo real, tanto para o profissional quanto para o paciente.

As ondas sonoras são transmitidas a partir do transdutor de ultrassom, através de um gel, para a pele e os tecidos mais profundos. A capacidade dos tecidos de transmitir as ondas sonoras é conhecida como impedância acústica. Nas interfaces dos tecidos onde existe uma grande diferença na impedância acústica, a maioria das ondas sonoras é refletida de volta para o transdutor, produzindo um eco brilhante. Nas interfaces onde há uma pouca ou nenhuma diferença na impedância acústica, a maioria das ondas de som será transmitida, mas não refletida de volta para o transdutor, produzindo um eco escuro. (GRIFFITH, J. 2016).

Assim como a Eletromiografia, a Ultrassonografia também se mostrou eficaz para ajuda no diagnóstico de patologias que envolvam as estruturas morfológicas que possam ser vistas através do exame. Os resultados podem ser usados como um índice para descobrir anormalidades e também para avaliar a eficácia de diferentes intervenções. (TAHAN N et al. 2016)

CONCLUSÃO

Por meio deste estudo, conclui-se que os exames de Eletromiografia e Ultrassonografia associados, apresentam uma conduta competente na avaliação abdominal, possibilitando identificação antecipada, diagnóstico preciso e monitoramento adequado de uma variedade de condições abdominais. Os profissionais de saúde podem receber informações úteis com essas técnicas, levando a planos de avaliação mais eficaz.

REFERÊNCIAS

GRIFFITH, James F. Diagnóstico por Ultrassom: Musculoesquelético. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788595155176. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155176/>. Acesso em: 01 jun. 2023.

HALADAY, D. E. et al. Electromyographic and kinetic analysis of two abdominal muscle performance tests. **Physiotherapy Theory and Practice**, v. 31, n. 8, p. 587–593, 14 out. 2015.

FERREIRA, L. C. M. et al. Associação entre recrutamento de músculos abdominais com desfechos clínicos e risco prognóstico em indivíduos com dor lombar crônica não específica: estudo preliminar. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 23, n. 1, p. 45–51, mar. 2016.

TAHAN, N. et al. Measurement of superficial and deep abdominal muscle thickness: an ultrasonography study. **Journal of Physiological Anthropology**, v. 35, n. 1, 23 ago. 2016.

TAHAN, N. et al. Reliability of the ultrasound measurements of abdominal muscles activity when activated with and without pelvic floor muscles contraction. **Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation**, v. 27, n. 3, p. 339–347, 5 ago. 2014.

STERNLICHT, E.; RUGG, S. Electromyographic Analysis of Abdominal Muscle Activity Using Portable Abdominal Exercise Devices and a Traditional Crunch. **The Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 17, n. 3, p. 463, 2003.

DOLENEC, A.; SVETINA, M.; STROJNIK, V. Electromyographic Comparison of an Abdominal Rise on a Ball with a Traditional Crunch. **Sensors**, v. 22, n. 5, p. 1979, 3 mar. 2022.

CHIOREAN, L. et al. Transcutaneous Ultrasound: Elastographic Lymph Node Evaluation. Current Clinical Applications and Literature Review. **Ultrasound in Medicine & Biology**, v. 42, n. 1, p. 16–30, jan. 2016.

WINDSCHALL, D.; MALATTIA, C. Ultrasound imaging in paediatric rheumatology. **Best Practice & Research Clinical Rheumatology**, v. 34, n. 6, p. 101570, dez. 2020.

PEREIRA, D. R. et al. Os efeitos do CPAP selo d'água em recém nascidos prematuros: Uma revisão integrativa: The effects of water-sealed CPAP in premature newborns: An integrative review. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 1, p. 491–505, 9 jan. 2023.

HENDLER, Ketlyn G.; RODRIGUES, Geanderson dos S.; CAVALCANTE, Dalita G. S. M.; e outros Exames complementares . [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2020. E-book. ISBN 9786581492304. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492304/>. Acesso em: 05 jun. 2023.

CADÓ, T.; ATAUALPA, A.; SCHUSTER, D.; CABRAL, J.; BRAZ, M.; ZAMBARDA, S.; BASTIDES, S.; KRAPF, T. AVALIAÇÃO DA ATIVAÇÃO DOS MÚSCULOS DO CORE DE

ACADÊMICOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA. **Revista Contexto & Saúde**, [S. l.], v. 11, n. 20, p. 737–742, 2013. DOI: 10.21527/2176-7114.2011.20.737-742. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/1640>. Acesso em: 9 jun. 2023.

¹Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi

²Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi

³Doutor em Biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Instituição: Centro Universitário Uninovafapi

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

